

УДК 622.7:553.068.5(571.56)[001]

DOI 10.5281/zenodo.17719352

Научная статья

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОБ РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТЕНЬГА-ПЕРЕВАЛЬНЫЙ

STUDY OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SAMPLES FROM THE STENGA-PEREVALNY PLASTER DEPOSIT

МАТВЕЕВ АНДРЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,

*доктор технических наук,
старший научный сотрудник, главный научный сотрудник,
Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН.*

MATVEEV ANDREY INNOKENTIEVICH,

*Doctor of Technical Sciences,
Senior Researcher, Chief Researcher,
Institute of Mining of the North named after. N.V. Chersky SB RAS.*

В статье приведены результаты технологических лабораторных исследований на обогатимость оловосодержащих проб россыпного месторождения Стеньга-Перевальный. Предварительный этап исследований представляет собой пробные испытания с применением стандартных гравитационных методов обогащения. В ходе исследования проведены анализы качества продуктов разделения и минералогического состава. При обогащении мелких классов крупности достигнуто извлечение полезного компонента в концентрат до 75,12 %. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке принципиальной технологической схемы обогащения оловосодержащих песков месторождения Стеньга-Перевальный с применением современных гравитационных методов обогащения.

This article presents the results of laboratory tests on the enrichment of tin-bearing samples from the Stenga-Perevalny placer deposit. The preliminary stage of the study consisted of pilot tests using standard gravity enrichment methods. The quality of the separation products and their mineralogical composition were analyzed during the study. When enriching fine grain sizes, a valuable component recovery of up to 75,12 % was achieved in concentrate. The results of these tests can be used in developing a basic process flow diagram for enriching tin-bearing sands from the Stenga-Perevalny deposit using modern gravity enrichment methods.

Ключевые слова: олово, гравитационное обогащение, концентрационный стол, отсадка, Итомак, концентрат, хвосты, шламы.

Key words: tin, gravity enrichment, concentration table, jigging, Itomak, concentrate, tailings, sludge.

Введение.

Рост мирового спроса на олово, обусловленный его применением в электронике, химической промышленности, машиностроении, стимулирует разработку месторождений с низкой концентрацией касситерита и внедрение инновационных технологий их переработки [1; 6; 9]. Процесс обогащения оловянных руд представляет собой последователь-

ность технологических операций, эффективность и сложность которых определяются характеристиками исходного сырья и требуемым содержанием полезного компонента в конечном концентрате [2; 5]. Современные методы обогащения, основанные на различии физических свойств минералов, являются комбинированными и включают стадии дробления, измельчения, гравитационного обогащения, флотации, магнитной и радиометрической сепарации [3; 7]. Ввиду многообразия факторов, влияющих на процесс, в особенности при низком содержании ценного компонента, универсальная схема обогащения отсутствует [4; 10]. На практике применяют различные технологические приемы, часто комбинируя их, а выбор рациональной схемы осуществляется индивидуально для каждого месторождения [9].

Целью данной работы является проведение исследований на обогатимость оловосодержащих проб для изучения возможности получения высокосодействующих концентратов при применении гравитационных методов обогащения. Данные исследования необходимы для дальнейшей разработки принципиальной технологической схемы обогащения оловосодержащих песков месторождения Стеньга-Перевальный.

Для проведения лабораторных исследований представлена исходная проба с месторождения Стеньга-Перевальный, проба состоит, в основном, из обломочных частиц черного, серого и темно-коричнево-бурого цветов. В меньшем количестве минералы представлены зернами буровато-желтого цвета, редко встречаются слабо окрашенные или прозрачные бесцветные индивиды.

Общая масса пробы 260 кг с исходной влажностью 7,4 %, средний насыпной вес геоматериалов 1,625 г/см³. Гранулометрический состав исходной пробы приведен в табл. 1.

Таблица 1. Гранулометрический состав исходной пробы

Класс, мм	Вес, г	Выход, %
+5	409	21,29
-5+4	107	5,57
-4+3,2	236	12,29
-3,2+2	351	18,27
-2+1	407	21,19
-1+0,63	142	7,39
-0,63+0,315	130	6,77
-0,315+0,2	47	2,45
-0,2+0,1	48	2,50
-0,1+0,071	16	0,83
-0,071+0,0	28	1,46
Итого	1921	100

Содержание олова в отдельных классах крупности по результатам пробирного (химического) анализа приведен в табл. 2. Относительно богатыми по содержанию олова являются классы -0,5 мм с массовой долей 0,9 % соответственно. Предварительный расчет общего содержания олова в пробе с учетом качества по классам крупности составляет — 0,2 %, приведен в табл. 2.

Таблица 2. Качество пробы по содержанию олова по классам крупности

№	Классы крупности	Массовая доля олова, %
1	+3 мм	0,075
2	-3+1 мм	0,12
3	-1+0,5 мм	0,30

4	-0,5 мм	0,90
Всего		0,2

Методика проведения исследований.

В работе исследована возможность гравитационного обогащения оловянной руды с использованием комплекса оборудования: отсадочной машины МОД-0,2, концентрационного стола СКО-0,5 и анализатора Mozley. Установлены оптимальные режимы переработки для различных классов крупности, позволяющие извлекать олово в концентрат с эффективностью до 75 %.

Исходная проба руды массой 49,085 кг после квартования (методом последовательного деления с сокращением до представительной навески) была классифицирована рассевом на четыре класса крупности:

- +3 мм — 22075 г, соответственно — 44,97 %;
- 3+1 мм — 17400 г, соответственно — 35,45 %;
- 1+0,5 мм — 5880 г, соответственно — 11,98 %;
- 0,5+0 мм — 3730 г, соответственно — 7,6 %.

Обогащение проводилось по технологической схеме, представленной на рис. 1. Для каждого класса крупности применялась специфическая последовательность операций, подробно описанная ниже.

Рис. 1. Схема переработки пробы

Обработка класса -3+1 мм.

Данный класс крупности подвергался гравитационному обогащению на отсадочной машине МОД-0,2 (частота ходов: 300 мин⁻¹, амплитуда: 10 мм) (постель плотностью 2,71 г/см³ сформирована из исходного класса +3 мм). В результате получены надрешетный (5600 г) и подрешетный (230 г) продукты, а также хвосты (12390 г). Хвосты первой отсадки направлены на перечистку, где выделены дополнительный надрешетный (1920 г) и

подрешетный (120 г) продукты.

Хвосты перечистки (12390 г) после квартования (отобрано 6000 г) подвергнуты измельчению в шаровой мельнице до класса $-0,5$ мм (получено 5640 г). Измельченный материал обогащался на концентрационном столе СКО-0,5 (угол продольного наклона: 3° , частота колебаний: 280 мин^{-1} , расход промывочной воды: 5 л/мин) с получением концентрата (1106 г), промпродукта (30871 г) и шламов (320 г). Концентрат стола дообогащен на анализаторе Mozley, в результате чего получен концентрат массой 7,95 г.

Вторая часть хвостов отсадки (3400 г) также измельчена до класса $-0,5$ мм для последующего анализа (гранулометрический состав определен мокрым способом и приведен в табл. 3).

Таблица 3. Грансостав измельченной пробы хвостов МОД

Класс крупности, мм	Вес, г	Выход, %
$-0,5+0,315$	1035	31,21
$-0,315+0,2$	516	15,56
$-0,2+0,1$	629	18,97
$-0,1+0,071$	136	4,10
$-0,071+0,0$	420	12,67
Общие шламы	580	17,49
Итого	3316	100

Обработка класса $-1+0,5$ мм.

Класс крупности $-1+0,5$ мм (5880 г) обогащался на концентрационном столе (режимы: угол наклона $2,5^\circ$, частота колебаний 300 мин^{-1}) с получением концентрата (386 г) и промпродукта (5235 г). Концентрат перечищался на анализаторе Mozley с получением конечного концентрата массой 9,45 г. Визуальный осмотр под биноклем показал, что данный концентрат содержит $\sim 50\%$ касситерита.

Обработка класса $-0,5$ мм.

Класс крупности $-0,5$ мм (3730 г) обогащался на концентрационном столе с получением концентрата (920 г), промпродукта (2353 г) и хвостов (85 г). Концентрат дообогащен на анализаторе Mozley с выделением ультраконцентрата массой 158 г. Отдельно проанализирован шламовый продукт (580 г), образующийся из-за природной склонности касситерита к образованию шламов.

Для всех продуктов обогащения отобраны аналитические пробы, представительность которых обеспечивалась стандартной методикой сокращения (делением на вращающемся желобчатом делителе). Содержание олова и минералогический состав определены в аналитической лаборатории АО «Уралмеханобр» методом химического анализа. Полученные данные (табл. 4) использованы для расчета качественно-количественной схемы обогащения.

Расчет баланса показал, что общее балансовое содержание олова в исходной пробе составляет $0,17\%$. Распределение олова по классам крупности: в классе $+3$ мм — $0,075\%$, в классе $-3+1$ мм — $0,12\%$. Основная масса олова представлена классом -1 мм.

Таблица 4. Результаты пробирного анализа проб, принятых к расчету качественно-количественной схемы

№	Наименование проб	Массовая доля олова, %
1	Грансостав исх.пробы Стеньга, кл. $+3$ мм	0,075
2	Грансостав исх.пробы Стеньга, кл. $-3+1$ мм	0,12

3	Грансостав исх.пробы Стеньга, кл. -1+0,5 мм	0,30
4	Грансостав исх.пробы Стеньга, кл. -0,5 мм	0,90
5	Кл.-1+0,5 (5,88 кг), конц. СКО, промпродукт Мозли	1,70
6	Кл.-1+0,5 (5,88 кг), промпродукт СКО (5,235 кг)	0,066
7	Шламы мокрого грохочения	0,099
8	Кл.-3+1 мм, МОД: надрешетный продукт 1 (концентрат)	0,16
9	-3+1 мм, МОД: перечистка хвостов; надрешетный продукт 2 (конц-т)	0,1,6
10	-3+1 мм, МОД: перечистка хвостов; подрешетный продукт 1	0,13
11	-3+1 мм, МОД: перечистка хвостов; подрешетный продукт 2	0,075
12	БЧ-1, Перечистка хвостов МОД, хвосты МОД	0,056
13	Кл.-0,5 мм, конц-т СКО (920 г)	2,47
14	Кл.-0,5 мм, промпродукт СКО (2353 г)	0,18
15	Хвосты МОД (12390) → шар.мельница, кл.-0,5 мм → СКО; конц-т СКО (1106)	0,077
16	Хвосты МОД (12390) → шар.мельница, кл.-0,5 мм → СКО; п/п СКО (3081)	0,13
17	Хвосты МОД (12390) → шар.мельница, кл.-0,5 мм → СКО; шламы СКО (320)	0,072
18	Хвосты МОД (12390) → шар.мельница, кл.-0,5 мм → СКО; конц-т СКО (1106) 480 г. на Мозли, промпродукт Мозли	0,068
19	Хвосты МОД (12390) → шар.мельница, кл.-0,5 мм → СКО; конц-т СКО (1106), 480 г на Мозли, хв.Мозли	0,066

Контрольное обогащение класса -3+1 мм на отсадочной машине МОД-0,2 не привело к существенной концентрации олова. Последующее измельчение хвостов отсадки и их переработка на концентрационном столе также не показала эффективного извлечения: содержание олова в концентрате стола составило 0,077 %, что ниже, чем в промпродукте (0,13 %). Незначительное повышение содержания олова до 0,97 % наблюдалось лишь после дообогащения концентрата стола на анализаторе Mozley, что свидетельствует о наличии тонковкрапленных, трудноизвлекаемых форм касситерита. Обработка более мелких классов на концентрационных столах доказала свою эффективность данного метода.

Для класса -1+0,5 мм извлечение олова в концентрат составило 64,22 % при содержании 1,69 %. Для класса -0,5 мм извлечение олова достигло 75,21 % при содержании 2,47 % в концентрате.

Наиболее перспективными для гравитационного обогащения исследуемой руды являются классы крупности -1+0,5 мм и -0,5 мм. В классе крупности -3+1 мм присутствуют сростки касситерита с вмещающими породами, что требует раскрытия касситерита из сростков и их извлечения, что подтверждается проведенными минералогическими исследованиями продуктов разделения, прежде всего тяжелой фракции (концентратов обогащения).

Минералогический анализ продуктов разделения проводился для определения эффективности обогащения.

Минералогический анализ концентратов обогащения проводился более тщательно с дополнительным фракционным разделением. Материал пробы обрабатывался в тяжелой жидкости — бромформе с плотностью $\rho = 2,89 \text{ г/см}^3$ с получением тяжелой и легкой фрак-

ции. Тяжелая фракция подвергалась магнитной сепарации с применением ручного круглого магнита и магнита Сочнева.

В результате получены фракции: легкая, тяжелая магнитная, тяжелая 1-ая и 2-ая электромагнитная и тяжелая немагнитная. Выход фракций приведен в табл. 5. Общие результаты, количественного минерального анализа по касситериту в отобранных продуктах обработки приведены табл. 6. Главным минералом олова является — касситерит SnO₂.

Содержание касситерита в пробах установлено по результатам сокращенного полуколичественного минералогического анализа с учетом содержания SnO₂ в пробах, а также визуальным осмотром под микроскопом (табл. 7).

Таблица 5. Выход фракций после обработки в тяжелой жидкости

№ проб	Наименование продуктов	выход фракции, %					
		легкая фракция $\rho < 2,89$ г/см ³	тяжелая фракция ($\rho > 2,89$ г/см ³)				
			магнитная	1-ая эл/м	2-ая эл/м	немагнитная	+0,16 мм (крупная)
1	исходный класс крупности (+3,0 мм)	99,6	0,1	0,2		0,1	
2	исходный класс крупности (-3+1 мм)	99,5	ед - ред зн	0,3		0,2	
3	исходный класс крупности (-1+0,5 мм)	98,2	0,1	1,0		0,7	
4	исходный класс крупности (-0,5 мм)	88,8	0,2	3,2	1,2	2,1	4,6
5	концентрат СКО, п.п. Мозли класс (-1+0,5 мм)	90,9	0,3	6,2		2,6	
6	МОД надрешет. пр-т 1 (к-т МОД) класс (-3+1 мм)	99,1	-	-		-	0,9
7	концентрат СКО класс (-0,5 мм)	90,4	ед - ред зн	7,3		2,4	
8	концентрат Мозли, класс (-1+0,5 мм)	21,4	0,3	6,5		71,8	
9	концентрат Мозли (-3+1 мм)	56,6	26,9	13,6		2,9	
10	промпродукт СКО (-0,5 мм)	98,6	ед - ред зн	1,3		0,1	

Наибольшее количество касситерита (более 1 %) установлено в пробах концентратов и шлихов №5, 7, 8 и 4 (исходная проба, класс -0,5 мм). Визуально в крупных (более 0,5 мм) классах исходной пробы (пробы №№ 1-3) касситерит присутствует в виде единичных знаков.

Таблица 6. Содержание касситерита в пробах, массовая доля, %

№ проб	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
касситерит (SnO ₂)	0,10	0,15	0,38	1,14	2,16	0,08	1,51	1,38	0,97	0,12
прочие минералы	99,9	99,8	99,6	98,9	97,8	99,9	98,5	98,6	99,0	99,8

Таблица 7. Содержание касситерита в пробах (визуальные наблюдения под микроскопом)

№ проб		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
касситерит (SnO ₂)	насыпной материал, тяжелая фракция	н.о	ед.зн	ед.зн	зн	зн	н.о	обилие	обилие	ед.зн	ед.зн

Полированный шлиф	н.о	н.о	ед.зн	зн	ед.зн	н.о	зн	обилие	н.о	н.о
золото самородное (Au)	н.о	н.о	н.о	н.о	н.о	н.о	5 бус	н.о	весовые знаки	1 бус

ед.зн — единичные знаки; зн — знаки; н.о — не обнаружено.

Касситерит в пробах представлен отдельными прозрачными и полупрозрачными кристаллами и их сростками, обломками зерен размером до 2,5 мм от коричневого до почти черного цвета. Блеск зерен алмазный (до полуметаллического у темноокрашенных разновидностей). Часть кристаллов имеет хорошо выраженную зональную окраску. В проходящем свете касситерит слабо плеохроирует в коричневых тонах, окраска неоднородная/неравномерная, зональная. В отраженном свете касситерит серый, с высоким рельефом, поверхность зерен «ямчатая». Касситерит, как правило, представлен в пробах в виде отдельных «чистых» /свободных зерен. Сростки касситерита с кварцем или другими минералами встречаются редко. В отдельных зернах касситерита в отраженном свете обнаружены включения мелких единичных зерен сульфидов (пирита).

Более подробный минералогический анализ проведен по исходной пробе №4 класса - 0,5 мм, для чего из пробы взята навеска массой 10 г, которая разделена в тяжелой жидкости с плотностью $\rho = 2,89 \text{ г/см}^3$ на легкую ($\rho < 2,89 \text{ г/см}^3$) и тяжелую ($\rho > 2,89 \text{ г/см}^3$) фракции (рис. 2).

Рис. 2. Проба №4 (исходный класс -0,5 мм): а — общий вид пробы; б, в — вид крупной фракции (-0,5+0,315 мм) при различных увеличениях; г — вид легкой фракции ($\rho < 2,89 \text{ г/см}^3$) (насыпной материал, естественный свет)

Тяжелая фракция также подвергнута магнитной сепарации. В результате получены фракции: легкая, тяжелая магнитная, тяжелая 1-ая и 2-ая электромагнитная и тяжелая немагнитная, выход фракций приведен в табл. 8. Все фракции изучены под бинокулярным микроскопом Carl Zeiss STEMI 2000-C.

Таблица 8. Выход фракций пробы №4 (исходный класс -0,5 мм)

№ проб	вес пробы, г	вес навески, г	выход фракции, %					
			легкая фракция $\rho < 2.89$ г/см ³	тяжелая фракция ($\rho > 2.89$ г/см ³)				
				магнитная	1-ая эл/м	2-ая эл/м	немагнитная	+0,16 мм (крупная)
4	16,507	10,000	88,8	0,2	3,2	1,2	2,1	4,6

Легкая фракция составляет основную массу (88,8 %) пробы и представлена обломками темно серых/черных тонкозернистых пород (предположительно, песчаников), обломками светлых серовато-коричневых/кремовых ожелезненных пород полевошпаткварцевого состава, окатанными зернами полупрозрачного желтовато-белого кварца и обломками кристаллов прозрачного бесцветного кварца, зернами полевых шпатов и других минералов.

В тяжелой магнитной фракции наблюдается много мелких сфероидов с гладкой блестящей поверхностью, «корочки»/обохренные обломки зерен оксидов Fe, магнитная — железо техногенного происхождения в виде «стружки», единичные зерна сульфидов предположительно пирротина. В тяжелой электромагнитной фракции пробы присутствуют единичные — редкие знаки темноокрашенного касситерита, основное же количество этого минерала сконцентрировано в тяжелой немагнитной и в крупной фракциях пробы.

Минеральный состав пробы №4 установлен по данным полуколичественного минералогического анализа (с учетом данных рентгеноструктурного анализа на дифрактометре ADANI Pow DIX 600 (параметры съемки: Cu — анод, V — 30 кВ, I — 10 мА, фильтр — Ni 20) методами РФА, а также исследований в проходящем и отраженном свете. Содержание касситерита в пробе составляет 1,14 мас. %.

Рис. 3. Касситерит (отдельные кристаллы и сростки) из пробы №4

Касситерит (рис. 3) представлен отдельными прозрачными и полупрозрачными кристаллами и их сростками, обломками зерен размером до 2–2,5 мм от коричневого до почти черного цвета. Блеск зерен алмазный до полуметаллического у темноокрашенных (почти непрозрачных) разностей. Часть кристаллов и зерен имеет хорошо выраженную зональную окраску.

Выводы и обсуждение по результатам исследований.

Проведенные исследования показали, что содержание олова увеличивается по мере уменьшения крупности и максимально находится для крупности -0,5 мм до 0,9 %, содержание подчинено для зернистых фракций +3, -3+1 мм до 0,075 %.

Обработка пробы с использованием разделительных процессов, а также минералогического анализа показывает небольшое содержание связанного олова к крупнозернистой части пробы, которое после измельчения может быть извлеченным.

При обогащении мелкозернистых фракций олово выделяется в гравиконоцентраты. Обогащение классов -1+0,5 мм и -0,5 мм на концентрационных столах позволяет извлечь олово в концентрат порядка 64,22 % и 75,12 % с содержаниями олова 1,68 % и 2,47 % соответственно.

Вещественный состав гравиконоцентратов показывает подчиненное содержание тяжелых фракций и возможность проведения более глубоких процессов обогащения для получения нормативных по качеству оловосодержащих концентратов.

Полученные данные могут использоваться при разработке принципиальной технологической схемы обогащения оловосодержащих песков месторождения Стеньга-Перевальный с применением гравитационных методов обогащения. На основе результатов можно предположить следующие ключевые стадии схемы: предварительное грохочение с выделением класса -3 мм и его складированием; дробление/измельчение класса +3 мм; гравитационное обогащение мелких классов (-1+0,5 мм и -0,5 мм) на концентрационных столах; возможно, дообогащение полученных концентратов для повышения извлечения.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 0297-2021-0022, ЕГИСУ НИОКТР № 122011800089-2)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальцева Н. В., Лаломов А. В., Шарыпова О. А. Условия и перспективы добычи олова на Северо-Востоке России // Горный журнал. 2020. № 4. С. 10–15. DOI 10.17580/gzh.2020.04.02.
2. Калашников В. В. Перспективы освоения месторождений Южно-Янского оловорудного района // Руды и металлы. 2022. № 2. С. 56–64. DOI 10.47765/0869-5997-2022-10010.
3. Кирильчук М. С., Прохоров К. В., Золотов А. М. Применение стадийного дробления при гравитационном обогащении оловянных руд Солнечного гока // Проблемы недропользования. 2025. № 2(45). С. 38–50. DOI 10.25635/2313-1586.2025.02.038.
4. Колесов Е. А., Колесов Д. Е., Хашева З. М. Модернизация технологий месторождений оловянных руд с учетом ретроспективной оценки опыта восстановления потенциала предприятий // Устойчивое развитие горных территорий. 2024. Т. 16. № 2(60). С. 745–753. DOI 10.21177/1998-4502-2024-16-2-745-753.
5. Матвеев А. И., Лебедев И. Ф., Винокуров В. Р., Львов Е. С. Сравнительные технологические исследования золотосодержащей руды месторождения Аркачан методами сухого обогащения и классической мокрой гравитации // Горные науки и технологии. 2024. Т. 9, № 2. С. 158–169. DOI 10.17073/2500-0632-2023-10-168.
6. Москвитин С. Г. Перспективы комплексного освоения техногенных месторождений олова и вольфрама Арктической зоны Якутии // EURASTRENCOLD-2023: Сборник трудов XI Евразийского

симпозиума по проблемам прочности и ресурса в условиях климатически низких температур, посвященного 85-летию со дня рождения академика В.П. Ларионова, Якутск, 11–15 сентября 2023 года. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2023. С. 403–407.

7. Мязин В. П., Никоненко Т. В. Исследования илисто-глинистого минерального сырья на обогатимость гравитационным методом // Вестник Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 26, № 4. С. 25–33. DOI 10.21209/2227-9245-2020-26-4-25-33.

8. Уракаев Ф. Х., Шумская Л. Г., Кириллова Е. А., Кондратьев С. А. Возможности стадийной дезинтеграции и механической активации в процессах обогащения техногенного оловосодержащего сырья // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2021. № 3. С. 158–167. DOI 10.15372/FTPPI20210315.

9. Сапинов Р. В., Куленова Н. А., Саденова М. А., и др. Состояние и перспективы переработки оловосодержащего сырья в Казахстане // Комплексное использование минерального сырья. 2021. № 317(2). С. 37–45. DOI 10.31643/2021/6445.16.

10. Чикишева Т. А., Комарова А. Г., Прокопьев С. А., Прокопьев Е. С. Роль минералогических исследований при разработке технологии комплексной переработки оловянных руд // Технологическая минералогия в оценке качества минерального сырья природного и техногенного происхождения: Сборник статей по материалам докладов XIV Российского семинара по технологической минералогии, Москва, 05–06 апреля 2022 года. Петрозаводск: Федеральный исследовательский центр "Карельский научный центр РАН". 2022. С. 23–27. DOI 10.17076/tm14_33.

Поступила в редакцию: 20.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© *Матвеев А. И., 2025.*